

LA PREVENCIÓN DEL BULLYING EN EDUCANDOS CON ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN EL PRIMER CICLO PRIMARIO

Autores

Zorquinia Guerra Mazaira: Licenciada en educación primaria. Profesora auxiliar. Directora Escuela Primaria “Amalia Simoni”. Cuba. maidelyn.lopez@cmg.jovenclub.cu. CP: 72510

Lester Hidalgo Alvarez: Licenciado en Psicología, Licenciado en Cultura Física, Máster y Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Instructor en la disciplina Biomecánica Deportiva en la Universidad de Camagüey. Cuba. lester.hidalgo@nauta.cu. CP: 72 800.

III. Simposio: Trabajo preventivo, diversidad e inclusión educativa en tiempos de pandemia

RESUMEN

La violencia en las relaciones entre iguales en el contexto educativo primario es una de las problemáticas acuciantes que enfrenta la educación cubana. Estas relaciones entre iguales facilitan el desarrollo emocional y cognitivo, pero también pueden tener influencias negativas, cuando se estructuran bajo el esquema de dominio y sumisión. El bullying es un verdadero problema psicosocial, sin embargo, es poco denunciado por aquellos que lo padecen dando clara medida sobre la necesidad del diseño de estrategias viables para su atención y prevención. La concepción preventiva cubana aboga por la erradicación de estas situaciones de riesgo, con el claro objetivo de una mejor articulación de sus recursos en la formación del educando, por ello la flexibilidad y originalidad en esta labor debe ser una prioridad.

La presente investigación forma parte de los estudios doctorales de la primera autora que se inserta en el contexto de un estudio relativo a la educación y orientación de educandos con necesidades educativas especiales, trabajo preventivo e inclusión educativa, desde el proceso formativo a cargo del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación (**CECEDUC**) de la Universidad de Camagüey, sus autores persiguen como objetivo contribuir al perfeccionamiento de la prevención del bullying en educandos con alteraciones del comportamiento en el primer ciclo primario, para ello se proponen varias actividades. Se emplearon en la investigación los métodos como el análisis documental; análisis y síntesis; la inducción y deducción; la observación y la entrevista; la modelación y el método sistémico estructural funcional.

Palabras claves: Prevención, alteraciones del comportamiento, bullying.